

ZAMONAVIY GLOBALLASHGAN INTERNET DAVRIDA “RAQAMLI KORXONALAR”

Mirzohid Namozov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984557>

Texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan ish dunyosida raqamlashtirish kontseptsiyasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli korxonalar o'zlarining operatsiyalari, boshqaruvlari va funktsiyalarini ta'minlash uchun texnologiyadan foydalanishlari bilan tavsiflanadi. Raqamli korxonalar kontseptsiyasi tashkilotning doimiy ravishda o'z jarayonlarini optimallashtirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va raqobatchilardan oldinda bo'lish yo'llarini izlashini anglatadi. Ushbu tezisning maqsadi raqamli korxonalar kontseptsiyasini, ularning biznes dunyosiga ta'sirini va amalga oshirishda duch keladigan muammolarni o'rganishdir.

Raqamli korxonalar ta'rifi:

Raqamli korxonalar biznes jarayonlari va mijozlar tajribasini yaxshilash uchun texnologiyadan foydalanadigan tashkilotdir. Uning asosiy maqsadi - orqa operatsiyalardan tortib mijozlar bilan front-end o'zaro aloqalarigacha butun tashkilotni raqamlashtirish. Raqamli korxonalar ma'lumotlar tahlilini, raqamli marketingni, avtomatlashtirishni va ijtimoiy media ishtirokini qabul qilishi bilan tavsiflanadi.

Raqamli korxonalar afzalliklari:

Raqamli korxonalar biznesga bir qator afzalliklarni taklif etadi, jumladan samaradorlikni oshirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va daromadlarni oshirish. Biznes jarayonlarini raqamlashtirish tashkilotlarga ma'lumotlarga kirish va boshqarishni osonlashtiradi, ular mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish va biznes qarorlarini qabul qilishda foydalanishlari mumkin. Takroriy vazifalarni avtomatlashtirish, shuningdek, tashkilot ichidagi samaradorlik va samaradorlikni oshirishga olib keladi.

Mijozlarning yaxshilangan tajribasi raqamli korxonalarining yana bir afzalligidir. Chatbotlar, ijtimoiy media ishtiroki va boshqa raqamli platformalardan foydalangan holda, tashkilotlar o'z mijozlari bilan muloqot qilishlari va ularga uzluksiz tajriba taqdim etishlari mumkin. Masalan, GPTGO-ga kiritilgan ChatGPT mijozlarga savollar berish va darhol javob olish imkonini beradi, bu esa mijozning qoniqishini oshiradi.

Raqamli korxonalar ta'siri:

Raqamli korxonalar ish dunyosiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ular kichik korxonalar bilan raqobatlashishga imkon berish orqali kirish uchun an'anaviy to'siqlarni yo'q qilishdi. Ijtimoiy media kabi raqamli platformalar kichik korxonalar uchun reklama va iste'molchilarga erishishni osonlashtirdi.

Raqamli korxonalar ham yangi biznes modellari va tarmoqlarini yaratishga olib keldi. Masalan, elektron tijoratning o'sishi mahsulotlarni onlayn sotadigan yangi korxonalarining paydo bo'lishiga olib keldi. Xuddi shunday, raqamli to'lov platformalarining rivojlanishi moliyaviy xizmatlarni taklif qiluvchi fintech kompaniyalarining ko'tarilishiga olib keldi.

Raqamli korxonalar muammolari:

Raqamli korxonalar taqdim etayotgan imtiyozlarga qaramay, korxonalar raqamli transformatsiyani amalga oshirishda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishadi. Eng katta muammolardan biri bu yangi texnologiyani joriy etish xarajatlaridir. Yangi texnologiyalarni sotib olish, xodimlarni o'qitish va infratuzilmani saqlash xarajatlari, ayniqsa kichik biznes uchun yuqori bo'lishi mumkin.

Yana bir qiyinchilik - raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun zarur ko'nikmalarga ega bo'lgan iste'dodlarni yollash va saqlab qolishdagi qiyinchilik. Ko'nikmalardagi bo'shliq korxonalar uchun jiddiy muammo hisoblanadi, chunki ular yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsiyalarni rivojlantirishga yordam beradigan xodimlarni topishga qiynalmoqda.

Xulosa!

Raqamli korxonalar tashkilotlarga o'z operatsiyalarini raqamlashtirish va mijozlar tajribasini yaxshilash imkonini berish orqali biznes dunyosini o'zgartirmoqda. Raqamli korxonalarining afzalliklari samaradorlikni oshirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va daromadlarni oshirishni o'z ichiga oladi. Biroq, raqamli transformatsiya bilan bog'liq bo'lgan muammolarni, masalan, texnologiyalarni qo'lga kiritishning yuqori xarajati va ko'nikmalardagi bo'shliqni biznesning raqamlashtirish afzalliklarini to'liq amalga oshirishi uchun hal qilish kerak. Shu sababli, korxonalar raqamli transformatsiyaga strategik yondashuvni qabul qilishlari va yangi texnologiyalarni joriy etishni rejalashtirishlari kerak. Raqamlashtirish - bu yuqori raqobatbardosh biznes dunyosida raqobatchilardan oldinda bo'lish uchun doimiy investitsiyalar va innovatsiyalarni talab qiladigan uzluksiz jarayon.

References:

1. "Platforma inqilobi"
2. Kleyton M. Kristensenning "Innovatorning dilemmasi: yangi texnologiyalar buyuk firmalarni muvaffaqiyatsizlikka olib kelganda"
3. Mark Raskino va Grem Uoller tomonidan yozilgan "Yadrogacha raqamli: sanoatingiz, korxonangiz va o'zingiz uchun etakchilikni qayta tiklash".
4. Devid L. Rojers tomonidan yozilgan "Raqamli transformatsiya darsligi"